

İşin Geleceği: Küresel Değişim Sürecinde İşgücü Dinamikleri ve Yenilenen İstihdam Yapıları

Zeliha SÜT

Dr. Öğr. Görevlisi., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
zelihasut@cumhuriyet.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0003-2668-0481>

Makale Başvuru Tarihi : 10.09.2025

Makale Kabul Tarihi : 15.10.2025

Makale Yayın Tarihi : 25.10.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI : 10.5281/zenodo.17425828

Özet

Anahtar Kelimele:
*Çalışma
Ekonomisi, İş,
İstihdam, Yapay
Zeka.*

İş hayatı ve çalışma düzeni, dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle hızlı bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Yapay zekânın ekonomik ve toplumsal yaşam üzerindeki etkisi, iş kollarının yeniden şekillenmesine ve yeni istihdam modellerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Özellikle pandemi dönemi, geniş çaplı istifa dalgaları ve esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasıyla, iş hayatında konfor, esneklik ve çalışan memnuniyetinin önemi daha belirgin hâle gelmiştir. Bu gelişmeler, bazı mesleklerin ortadan kalkmasına neden olurken, işgücünün yeni teknolojik alanlarda istihdam edileceğini göstermektedir. Süreç, sadece işgücü piyasasında yapısal değişiklikler yaratmamakta, aynı zamanda istihdam politikalarının yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu çalışma, küresel değişim sürecinde iş gücü dinamiklerini ve yenilenen istihdam yapılarının etkilerini analiz etmeyi; ayrıca iş gücünün bu dönüşüme adaptasyon sürecini ve politika önerilerini incelemeyi amaçlamaktadır.

The Future of Work: Labor Force Dynamics and Renewed Employment Structures in the Global Transformation Process

Abstract

Keywords:

*Labor Economics,
Work,
Employment,
Artificial
Intelligence.*

The world of work and employment arrangements are undergoing a rapid transformation due to digitalization and technological advancements. The influence of artificial intelligence on economic and social life has led to the restructuring of job sectors and the emergence of new employment models. In particular, the pandemic period, marked by widespread resignation waves and the increasing adoption of flexible work practices, has emphasized the growing importance of comfort, flexibility and employee satisfaction in the work place. These developments have led to the disappearance of certain occupations, while the labor force is expected to find employment in newly emerging technology-driven fields. This process not only generates structural changes in the labor market but also necessitates a reassessment of employment policies. This study aims to analyze labor force dynamics and the effects of evolving employment structures in the context of global change, as well as to examine the labor force adaptation to these transformations and provide relevant policy recommendations.

1. GİRİŞ

İş hayatı ve çalışma düzeni, dijitalleşme, teknolojik gelişmeler ve küresel ekonomik dönüşümlerle birlikte hızlı bir değişim sürecinden geçmektedir. Yapay zekânın ve otomasyon teknolojilerinin yükselişi, iş kollarının yeniden şekillenmesine ve geleneksel istihdam modellerinin dönüşmesine yol açmaktadır. Bu durum, sadece iş süreçlerini değil, aynı zamanda işgücünün beceri ve yeteneklerini, örgütsel yapıları ve istihdam politikalarını da etkilemektedir. Pandemi dönemi, bu dönüşüm sürecini hızlandıran kritik bir dönem olarak öne çıkmıştır. Geniş çaplı istifa dalgaları, esnek ve platform temelli çalışma biçimlerinin yaygınlaşması, iş dünyasında konfor, esneklik ve çalışan memnuniyetine olan talebin artmasını sağlamıştır. Bu gelişmeler, bazı mesleklerin ortadan kalkmasına neden olurken, yeni teknolojik alanlarda istihdam fırsatlarının ortaya çıkmasına da zemin hazırlamıştır.

Bu bağlamda, işgücünün değişen koşullara uyum süreci, hem bireysel beceri geliştirme hem de kurumsal stratejiler açısından önem kazanmıştır. Ayrıca, bu dönüşüm süreci, istihdam politikalarının yeniden değerlendirilmesini ve yeni stratejilerin geliştirilmesini gerektirmektedir.

Bu çalışma, küresel değişim sürecinde işgücü dinamiklerini ve yenilenen istihdam yapılarının etkilerini analiz etmeyi, işgücünün bu dönüşüme adaptasyon süreçlerini incelemeyi ve politika önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Böylece, iş dünyasının geleceğine dair kapsamlı bir değerlendirme ortaya konulması hedeflenmektedir.

2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE SORULARI

Bu çalışmanın temel amacı, küresel düzeyde gelişen ve değişen teknolojik ve toplumsal dinamiklerini iş hayatı üzerindeki etkilerini analiz ederek, bu dönüşüm sürecinde ortaya çıkan yeni istihdam modellerini ve işgücünün bu modellere uyum sürecini belirlemektir. Söz konusu yeni istihdam modellerinin istihdam politikalarıyla uyumlarını, yapısal ve uygulamaya yönelik boyutlarını değerlendirmektir.

Araştırmada aşağıda bulunan sorulara cevap aranmaktadır:

- Küresel ekonomik, teknolojik ve toplumsal değişimler işgücünü nasıl etkiliyor?
- İşgücünün beceri ve yeterlilikleri global değişimlere nasıl adapte edilebilir?

3. LİTERATÜR TARAMASI

Literatür, işin geleceği konusunda dijital dönüşümün sektörler ve kamu üzerinde farklı etkiler yarattığını ortaya koymaktadır. Değişen iş gücü dinamikleri ve dijitalleşmenin istihdam yapılarına etkisi üzerine yapılan çalışmalar ise sınırlıdır. Bu nedenle bu çalışma, değişen iş gücü dinamikleri ve yeniden yapılanmaya yurtdışı örnekler üzerinden de giderek literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Küreselleşme, teknolojik ilerlemeler gibi faktörler, işgücü piyasalarını derinden etkileyerek geleneksel istihdam modellerini dönüştürmektedir. İşin geleceği, değişen iş gücü dinamikleri ve yapay zekâ ve otomasyonun istihdam yapılarına etkisi üzerine yapılan çalışmalar zaman içerisinde derinleşmiş ve çeşitlenmiştir.

İlk dönem literatürü, özellikle ekonomik büyüme, bölgesel kalkınma ve teknolojik yenilikler bağlamında iş gücü piyasasındaki dönüşümleri incelemiştir. Bu bağlamda, dijitalleşme, otomasyon ve küresel rekabetin işgücü talebi üzerindeki etkileri ele alınmış, Fransa'da uygulanan ulusal istihdam stratejilerinin bu dönüşümlere uyum sağlama kapasitesi de tartışılmıştır (Rodriguez-Pose, 2018; Baker, Bloom&Davis, 2016). Çalışmalar, teknolojik yeniliklerin özellikle düşük ve orta vasıflı işlerde yapısal değişimlere yol açtığını ve istihdam politikalarının bu değişimleri dengelemeye yönelik stratejiler geliştirmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Yapay zeka ve robot teknolojilerinin yükselişi, özellikle düşük vasıflı işlerde iş kayıplarına neden olurken, yüksek vasıflı işlerde ise yeni fırsatlar yaratmaktadır (Kolade&Owoseni, 2022).

Orta dönem araştırmalar, işgücü piyasasında dijital becerilerin öneminin arttığını ve yapay zekânın iş süreçlerini yeniden yapılandırarak bazı meslekleri ortadan kaldırırken, yeni iş alanları da yarattığını ortaya koymaktadır (World Economic Forum, 2020). Bu değişim, iş gücü piyasasında beceri uyumsuzluğuna ve işsizlik oranlarının yükselmesine neden olabilmektedir.

Pandemi süreci, işgücü piyasasında hızlanan dijital dönüşümü daha görünür hâle getirmiştir. Özellikle 2019 sonrası, platform temelli iş modelleri ve uzaktan çalışma yaygınlaşmış, çalışanların yeniden beceri kazanmaları (reskilling) ve yeni beceriler edinmeleri (upskilling) kritik hale gelmiştir (Carta&D'Arista, 2021). Bu durum, iş gücü piyasasında hem fırsat eşitsizliği hem de beceri uyumsuzluğu gibi sorunları gündeme getirmiştir.

Küresel ekonomik ve teknolojik değişimler, işgücü piyasasında kapsamlı dönüşümlere yol açmaktadır. Dijitalleşme, otomasyon ve platform tabanlı çalışma modelleri, işin niteliğini yeniden şekillendirmekte ve

çalışanların beceri gereksinimlerini dönüştürmektedir (Beytar, 2023; Budak, 2021). Bu bağlamda, işin geleceği yalnızca istihdam sayısı ile değil, işin niteliği, esnek çalışma biçimleri ve sürekli öğrenme mekanizmaları ile de bağlantılıdır.

Güncel literatür, işin geleceği kavramının sadece nicel iş imkânlarıyla değil, aynı zamanda işin niteliği, esnek çalışma modelleri ve sosyal koruma mekanizmalarıyla da bağlantılı olduğunu göstermektedir. Ayrıca gelir dağılımındaki uzun dönemli eğilimlerin ve üst gelir gruplarındaki değişimlerin, istihdam politikalarının yönünü ve iş gücü piyasasındaki fırsat eşitliğini etkilediği de vurgulanmaktadır (Atkinson&Piketty&Saez, 2011).

OECD, işgücü piyasasındaki dönüşüm süreçlerini kapsamlı bir şekilde inceleyerek, dijitalleşme, yapay zekâ ve demografik değişimlerin etkilerini analiz etmektedir. Özellikle, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkileri üzerine yapılan literatür taramaları, bu teknolojilerin iş gücü piyasasında önemli değişimlere yol açtığını göstermektedir. Bu değişimler, hem iş gücü talebini hem de iş gücü beceri gereksinimlerini yeniden şekillendirmektedir (Lane& Saint-Martin, 2021).

Sentez olarak mevcut literatürdehalen boşluklar mevcuttur: özellikle uzun dönemli politika etkilerinin sektörel ve bölgesel düzeyde karşılaştırmalı analizleri sınırlıdır ve esnek çalışma modellerinin sürdürülebilirliği konusunda ampirik kanıtlar eksiktir. Bu bağlamda, “İşin Geleceği: Küresel Değişim Sürecinde İşgücü Dinamikleri ve Yenilenen İstihdam Yapıları” çalışması, boşlukları doldurmaya yönelik somut katkılar sağlayabilir.

4. YÖNTEM

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemine dayalı betimleyici bir analiz sunmaktadır. Çalışma, mevcut akademik literatür, uluslararası raporlar, politika belgeleri ve istatistiksel veriler temel alınarak yürütülmüştür. AB uyumlu uygulamalar, OECD (2019 ve 2025) ve European Council gibi uluslararası kuruluşların yayınladığı raporlar irdelenmiştir. Bu kapsamda, literatür taraması yöntemi kullanılmış ve dijitalleşmenin işgücü piyasalarında yarattığı dönüşüm çok boyutlu bir bakış açısıyla analiz edilmiştir.

Konu ile ilgili bilimsel makaleler, strateji belgeleri ve ilgili yasal metinler incelenmiştir. Araştırma, ikincil veri kaynaklarına dayandığı için mevcut veriler analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Analiz sürecinde dijital dönüşümün işgücü piyasasına etkileri; “yeni istihdam biçimleri”, “nitelik dönüşümü” ve “politik uyum gereksinimleri” temaları altında sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma, literatürde öne çıkan kavramsal çerçeveye dayandırılmıştır.

Araştırmanın konusu gereği anket çalışması yapılamadığından makale taraması yapılmıştır ve çalışma ekonomisi, istihdam ve iş konularındaki literatüre özellikle önem verilmiş, yabancı kaynaklar analiz edilmiş, diğer ülkelerin kamu politikaları incelenmiştir. Örnek ülke olarak Fransa alınmıştır.

Araştırma, ikincil veri kaynaklarından yararlanarak dijital dönüşüm sürecinin makroekonomik ve sosyo-ekonomik sonuçlarını tartışmayı hedeflemiştir. Bu yönüyle çalışma, teorik bir analiz niteliği taşımakta ve gelecekte yapılacak ampirik araştırmalar için kavramsal bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır.

5. PANDEMİ SÜRECİNİN İŞ GÜCÜ PİYASALARINA YANSIMALARI VE İSTİFA DALGASI

Covid - 19 süreci çalışanların iş hayatına bakışını değiştiren önemli süreçlerden biri olmuştur, çalışanlar açısından önceliklerin değişmesine sebep olmuştur. Bu süreç ile birlikte çalışanların iş-yaşam dengesi, mesleki tatmin ve psikolojik iyi oluş algıları derinden etkilenmiştir. Bu süreçte bireylerin, özellikle beyaz yaka çalışanların, işlerinden gönüllü olarak ayrılmayı tercih ettikleri bir durum ortaya çıkmış; dünyada “Büyük İstifa Dalgası (The Great Resignation)” olarak nitelendirilmiştir (Güvenç, 2021). İstifa konusuna küresel ölçekte baktığımız zaman bu dalganın tüm dünyayı etkisi altına aldığı gerçeği ortaya çıkmaktadır.

Çalışanların esneklik, özerklik ve psikolojik güvenlik gibi unsurlara verdiği önemin arttığı, geleneksel istihdam modellerinin ve kurumların insan kaynakları politikalarının yeniden tanımlanması ihtiyacının ortaya çıktığı bir dönem olarak tanımlanmaktadır. Pandeminin yarattığı bu kırılım, yirmi birinci yüzyıldaki işin geleceğine ilişkin tartışmalarda bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir.

İşverenler, operasyonel verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak açısından dijital platformlara dayalı çalışma sistemlerini tercih etmekte; çalışanlar ise, coğrafi bağımsızlık, zaman esnekliği ve yaşam kalitesi gibi unsurlara öncelik vermektedirler. Bu dönüşüm, örgütsel yapılar içinde ağ tabanlı ilişkilerin gelişmesine sebep olmuştur. Platform çalışma kavramı da dijital ağlar üzerinden çalışma modeli üzerine kurulmuştur (Beytar, 2023).

6. KÜRESEL BAZLI DEĞİŞİMİN İSTİHDAM ALANINDA SOSYOLOJİK ETKİLERİ

Oxford Üniversitesi'nin Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi üzerine yaptığı bir araştırma, 2040 yılına otomasyon işlerin %47'sinin robotlar tarafından yapılacağı öngörülmektedir (Yeşiltaş & Artar,2021). Otomasyon, tekrara dayalı işlerde istihdamı azaltma riski taşıırken, yapay zekâ ve veri analitiği gibi teknolojilerin yaygınlaşması, yüksek vasıflı işgücüne olan talebi de artırmaktadır. Dijital yetkinlik, sürekli öğrenme kapasitesi, esneklik iş gücü istihdamının önemli unsurları haline gelmiştir. Bu bağlamda, kamu politikalarının dijital becerilerin geliştirilmesine ve yaşam boyu öğrenme süreçlerinin desteklenmesine odaklanması gerekmektedir.

Esneklik kavramı ile birlikte hayatımıza giren yarı zamanlı çalışma, mikro işler, çağrı üzerine çalışma, fatura/kupon bazlı çalışma gibi çalışma türlerini istihdam modellerine entegre etme konusunda Fransa, Hollanda, Finlandiya, Belçika çok başarılı olmuş ülkeler arasındadır (TİSK, 2022).

6.1. Sosyal Adalet ve Fırsat Eşitliği Açısından Mesleklerin Dönüşümü

Mesleklerin dönüşüm sürecinde dikkate alınması gereken hususların başında adalet ve fırsat eşitliği kavramlarının uygulanması gelmektedir.

İş ilkelerinin yeniden tanımlanması hususu önem taşımaktadır. Uzaktan ve platform temelli çalışma biçimleri sosyal güvenlik sistemlerinin yenilenmesini zorunlu kılmaktadır. Platform çalışma modeli, geleneksel iş hukuku kavramları ile çatışabilir ve ortaya çıkabilecek zorluklar çalışan refahını etkiler. Platform çalışması kendi içerisinde değişkenlik gösterdiğinden platform çalışanlarının hukuki statüsünün belirlenmesi de problem teşkil edebilmektedir (Oğuz, 2025). Dünya çapında da bu konuda tam bir netlik oluşmamıştır; bazı ülkeler işçi statüsünde kabul ederken başka ülkeler ise bağımsız çalışan statüsüne koyabilmektedir. Türk iş hukukunda da bu alanda reformlara gereksinim duyulmaktadır (Oğuz, 2025).

İşveren açısından bakıldığında ise, yeni insan kaynakları stratejilerine ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmaktadır. Örneğin; örgütsel dayanıklılık, dijital liderlik ve çalışan bağlılığını güçlendirme konuları öne çıkmaktadır.

6.2. Yeni İstihdam Modellerinde İnsana Yakışır İş

Avrupa Birliği yeni istihdam modellerinin geleceğine dair politikalar ve stratejiler üretme alanında düzenli çalışmalar yürütmektedir. Platform çalışmaları hususunda da öngördüğü Avrupa Birliği Direktifi tasarısı metni; platformun işin yürütümünü kontrol ettiğinin kabulü için aşağıda belirtilen durumlardan en az iki tanesinin bulunmasını şart koşmaktadır (Beytar, 2023):

- ✓ Çalışandan kullanıcıya karşı belli bağlayıcı kurallara uymasını veya belli şekilde görünmesini (markanın amblemini taşıyan kıyafetler vb.) talep etmesi,
- ✓ İşin yürütümünü (elektronik araçlar üzerinde de olsa) denetlemesi veya iş bittiğinde sonucun kalitesini onaylaması,
- ✓ Çalışanın çalışma saatlerini, işini organize etme özgürlüğünü veya çalışanın devamsızlık dönemlerini seçme, görevleri kabul etme, reddetme veya aldığı işi başka bir kişiye ikame etme yetkisini etkin bir şekilde kısıtlaması,
- ✓ Platformun çalışana ödenecek ücreti belirlemesi ya da çalışana ödenecek olan ücret için bir üst sınır getirmesi,
- ✓ Çalışanın bir müşteri tabanı oluşturma veya herhangi bir üçüncü taraf için çalışma yapma imkanını etkin bir şekilde sınırlandırması.

6.3. Platform Çalışmasının Dezavantajlı Yanları

Platform çalışma türleri birçok dezavantajı da beraberinde getirmektedir. Hukuki anlamda da bu sorunlara yanıt bulmaya ve devletlerin kurumsal gelirlerinde azalma oluşmasını engellemeye çalışılmaktadır.

6.3.1. Haksız Rekabet Ortamı

Platform çalışanlarının aldıkları ücret ile asgari ücretle çalışan arasında ciddi bir haksız rekabet ortamı oluşabilmektedir (Aydın & Kurt,2025).

6.3.2. Kayıt Dışı Çalışma

Platform çalışma kayıt dışı istihdam yaratmakla birlikte devletin ciddi biçimde gelir kaybı yaşamasına sebep olmaktadır (Aydın & Kurt,2025). Prim ödemelerinde oluşan bu eksikler devletlerin zenginleşmesi hususunda engel teşkil etmektedir.

6.3.3. Örgütlü Hareket Etme ve Dayanışma Bilincinin Yoksunluğu

Platform çalışanların örgütlenmesi, toplu pazarlık hakları gibi konular; platform çalışanlarının bir araya gelememesinden ötürü mümkün olamamaktadır. Birbirlerine destek olma, dayanışma hususunda da, dünyanın farklı yerlerinde bulunabilmelerinden ötürü eksiklik yaşamaktadırlar.

6.3.4. Güvence Yoksunluğu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eksiklik

Platform çalışanları zor şartlar altında ve uzun süre çalışma saatlerine maruz kalabilmektedir. Bu hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan zarar görmelerine sebebiyet vermektedir. Bilgisayar başında çalışan platform çalışanları; maruz kaldıkları çeşitli travmalar ve psikolojik şiddet sebebiyle psikolojik problemler yaşarken, konum tabanlı platform çalışanları meslek hastalığı ve iş kazası gibi sağlık problemleri yaşayabilmektedir. Bu durumda korumasız çalışıyor olmaktadır ve hiçbir güvenceleri bulunmamaktadır (Aydın & Kurt, 2025). Ayrıca bağımsız çalışan olarak nitelendirilmeleri iş hukuku güvencesinden yoksun kalmalarına sebebiyet vermekte; hastalık izinleri, hafta tatili, primi, kıdem tazminatı, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gibi işçilik masraflarını kendilerinin üstlenmesigerekmektedir.

6.4. Yapay Zekâ Otomasyonun İş Gücü Üzerindeki Etkileri: Fransa Örneği

Fransa’da yapay zekâ ve otomasyonun işgücü üzerindeki etkileri üzerine yapılan gözlemve araştırmalar önemli bir örnek teşkil emektedir. Fransa’da yapay zekâ ve otomasyon nedeniyle mutlak bir kitlesel işsizlik beklenmemekte, bunun yerine iş yapısının dönüşmesi, bazı işlerin azalması, bazı işlerin ise dönüşmesi durumlarının ağırlıklı olarak ortaya çıkacağı görülmektedir.

Fransa gibi gelişmiş ekonomilerde, işçilerin işsizlik riskiyle başa çıkmak için benimsedikleri ve devletin teşvik ettiği yaklaşımlar ise şu şekilde sıralanabilir:

- Yeniden eğitim & beceri aktarımı (reskilling / upskilling) (Carta&D'Arista, 2021).
- Birçok firma etkilenecek rolleri taşıyan çalışanlarını başka rollere yönlendirme stratejisini düşünmekte (internalmobility) (Salognon, 2009).
- Fransa’daki işverenler için bazı durumlarda çalışanlarını “yeniden konumlandırma (réorientation)” stratejisine yönelmek de bir çözüm teşkil etmektedir (OECD, 2013).
- Projeye dayalı / bağımsız çalışma (freelance, platform ekonomisi) (Conseil Européen, 2025).
- Yaşam boyu öğrenme kültürü (lifelonglearning) işçilerin dönüşen şartlara uyum sağlamasında kritik rol oynamaktadır (European Center forthe Development of Vocational Training, 2024).

6.4.1. Fransa’nın Yapay Zekâ Alanındaki Politikaları

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi ve Yatırım & AR-GE Desteği

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’yı yapay zekâ alanında dünya lideri konumuna taşıma amacını açıklamıştır. Bu alanda ek finansman ve eğitim artırma projeleri bulunmaktadır (Elysée, 2025).

Fransa; “Ulusal Denetim Planı” gibi planlarla yapay zekâ projelerinin nasıl denetleneceğine, hangi kurumların yetkili olacağına karar vermeyi amaçlamaktadır (MinistèreChargéduRenouveauDémocratie, 2023).

Fransa’da “France Travail” adlı kurum, iş arayanları kayda alma, istihdam yardımı sunma, işverenlerle aracı rol oynama görevini üstleniyor (France Travail, 2025). Aynı zamanda “Next Generation EU” bütçeleri kapsamında,

dijital dönüşüm ve eğitim alanlarına ciddi fonlar ayrılmaktadır (European Union Next Generation EU, 2025). Bu alanda; eğitim sisteminin yenilenmesi, teknik eğitim programlarına yatırımlar yapmak planlanmaktadır.

İzleme, Araştırma ve Değerlendirme

Fransa'nın kamu strateji kuruluşlarından "France Stratégie" de analizler yapmakta ve politika belirleyiciler için veri sağlamaktadır (République Française, 2025). OECD'nin yapay zekâ ve istihdam arasındaki ilişkiyi analiz eden raporları raporları da önemli bir kaynak teşkil etmektedir (OECD, 2019).

Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konseyi'nin önerisinde, kamu kurumlarının yapay zekâ alanındaki projeleri "başvurma sebebi" açısından değerlendirmesidir (UN ECOSOC, 2025).

Düzenleyici Çerçevesel, Haklar ve İşçi Temsili

Fransa'da mahkemeler, işverenlerin yapay zekâ araçlarını uygulamadan önce "Çalışma Konseyi (Works Council)"ne danışmak zorunda olduğuna hükmetti 2025 yılı itibarıyla mahkemeler bu kriterleri sıkı şekilde yorumlamaya başlamışlardır (Le Global, 2025).

Fransa'daki işyerlerinde; yapay zekâ uygulamalarında, çalışanların haklarının korunması, gözetim (oversight), insan denetimi (human-in-the-loop) gibi ilkeler ön plana çıkmakta (French Artificial Intelligence Commission, 2024).

Fransa'nın halihazırda bir yapay zekâ yasası veya düzenlemesi bulunmamaktadır. Bunun yerine, yapay zekâ uygulamaları; veri koruma, fikri mülkiyet, tüketici güvenliği, sağlık **hizmetleri** ve diğer sektörlere özgü alanlardaki mevcut Fransız ve Avrupa Birliği mevzuatı tarafından düzenlenmektedir.

6.4.2. Uluslararası Kurumların Yapay Zekâ Alanındaki Öngörülleri

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 yılında yayınladığı raporunda yükselişte olan ilk on beceri arasında liderlik ve sosyal etki, yetenek yönetimi, analitik düşünme ve çevresel sorumluluk yer almıştır (World Economic Forum, 2025). Bu beceriler, ekipleri yönlendirebilen, yetenekleri etkin şekilde yönetebilen ve giderek daha karmaşık ve birbirine bağlı bir dünyada sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümlere uyum sağlayabilen çalışanlara duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.

SONUÇ

Yapay zekânın iş hayatına dahil olması ve otomasyon teknolojilerinin hızla gelişmesi, işgücü piyasalarında köklü bir dönüşüm dönemine sebebiyet vermiştir. Bu noktadaki asıl ortaya çıkan soru "işsizlik nasıl önlenir" değil, "iş gücünü bu dönüşüme hazırlamak / yeniden yerleştirmek / desteklemek nasıl mümkün olabilir?" olmuştur. Çalışma yaşamında esneklik ve dijital temelli çalışma modelleri yerini sağlamlaştırmaya devam ederken, aynı zamanda çalışan beklentilerini, örgütsel yapıları ve istihdam stratejilerini yeniden şekillendirmiştir. Uyum yeteneği, yaşam boyu öğrenme kapasitesi gibi kriterlerin de önemi artmıştır; iş gücünün geleceği bu kriterlerden geçmektedir.

Dijitalleşen yeni dünya düzeni, bazı geleneksel mesleklerin ortadan kalkmasına neden olurken, yeni iş alanları da yaratmakta ve yeni istihdam biçimleri oluşturmaktadır. İş gücünün bu dönüşümü adil şekilde planlanmalı; kurumsal ve kamusal düzeyde stratejik adımlar atılmalıdır. Bu bağlamda gerekli hukuki düzenlemelerin sağlanması, eğitim politikalarının güçlendirilmesi sürdürülebilir ve kapsayıcı bir iş gücü piyasası yaratabilmenin mutlak koşulları arasındadır.

Bu noktada karşılaşılabilecek zorluklar:

- İstihdamı koruyabilmek,
- Eğitim sistemlerini hızla değişen beceri ihtiyacına ayak uydurmakta yaşanabilecek zorluklar,
- Düşük eğitim seviyesindeki işçilerin adaptasyon zorluğu çekebilme ihtimali,
- Regülasyon ile inovasyon arasında dengenin kurulması esansında ortaya çıkabilecek zorluklar: Çok sıkı düzenlemeler yeniliği engelleyebilirken, çok gevşek düzenlemeler ise çalışana zarar verebilir).

Öneriler:

- Esnek ama güçlü yeniden eğitim altyapıları, kurslar,
- Sosyal desteklerle geçiş sürecini korumak,
- İşverenlerin çalışanları eğitmesini teşvik eden vergi indirimleri, sübvansiyonlar,

- Kamu-özel sektör işbirlikleri ile yaratılacak dijitalleşmeye adaptasyon projeleri,
- İşyerinde şeffaflık, danışma mekanizmaları, çalışanların karar süreçlerine katılımını sağlama,
- Yapay zekâ kullanımının toplumsal etkilerini izleyen bağımsız “etki değerlendirme” kurumları oluşturma.

Aynı zaman yapay zekâ alanındaki projeler seçilirken insan kaynaklarına etkisi, çalışma koşulları üzerindeki etkisi gibi kriterlerin göz önünde tutulması önem arz etmektedir.

Bu çalışma, tüm bu dinamikleri analiz ederek, iş dünyasının geleceğine dair bir değerlendirme sunmakta ve politika yapımcılar ile kurumlara yol gösterici nitelik taşımaktadır.

KAYNAKÇA

Artar, D. D. O., & Yeşiltaş, C. (2021). Ekonomideki Dijital Dönüşüm ve İstihdam Üzerindeki Etkisi. WorkingPaper Series Dergisi, 2(1), 43-52. <http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/36> (Originalworkpublished 15 Mart 2021)Doi: 10.5281/zenodo.4592985.

Aydın, U. & Kurt, E. (2025). Atipik Bir İstihdam Modeli Olarak Platform Çalışması ve Platform Çalışmasına İlişkin Gelişmeler.

https://www.sekeris.org.tr/dergi/multimedia/dergi/223_atipik_bir_istihdam_modeli_olarak_platform_calismasi_ve_platform_calismasina_iliskin_gelismeler.pdf

Atkinson, A. B., Piketty, T., and Saez, E. (2011). "Top Incomes in the Long Run of History." Journal of Economic Literature 49 (1): 3–71. DOI: 10.1257/jel.49.1.3

Baker, S., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring Economic Policy Uncertainty. The Quarterly Journal of Economics, 131(4), 1593–1636. <https://doi.org/10.1093/qje/qjw024>

Beytar, E. (2023). Platform Çalışması: Çalışan Statüsünün Belirlenmesi Sorunu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8, sy., 239-66. <https://doi.org/10.58733/imhfd.1267384>.

Budak, N. (2021). Geleceğin Meslekleri ve Dijital Beceriler. C. SELEK ÖZ (Ed.). Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar – V içinde (s.283-312), Sakarya: Değişim.

Carta, F., D'Arista F. (2021). Covid Pandemic - 2019: Upskilling and Reskilling Pathways to Respond to New Professional Needs Imposed by Digitalisation. Edulearn 21 Proceedings, pp. 5641-5650. doi: 10.21125/edulearn.2021.1145

Conseil Européen (2025). L'économie des Plateformes de l'UE.

<https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/platform-economy/> Erişim Tarihi: 09/10/2025.

Elysée, (2025). Sommet Pour l'Action Sur l'Intelligence Artificielle. <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/sommet-pour-laction-sur-lintelligence-artificielle> Erişim Tarihi: 11/02/2025.

European Center for the Development of Vocational Training, 2024. The Imperative of Lifelong Learning, <https://www.cedefop.europa.eu/en/news/imperative-lifelong-learning> Erişim Tarihi: 11/09/2024.

European Union Next Generation EU, (2025). Next Generation EU, https://next-generation-eu.europa.eu/index_en Erişim Tarihi: 10/03/2024.

France Stratégie (2016). L'avenir du Travail : Quelles Redéfinitions de l'Emploi, des Statuts et des Protections ? Document de travail n° 2016-04, France Stratégie. https://www.strategie-plan.gouv.fr/files/2025-01/ddt-avenir-travail-10-03-2016-final_0.pdf. Erişim Tarihi: 11.01.2024

France Travail, 2025. France Travail. <https://www.francetravail.fr/accueil/> Erişim tarihi: 02/09/2025

French Artificial Intelligence Commission, (2024). AI: Our Ambition For France. March 2024. <https://www.info.gouv.fr/upload/media/content/0001/10/54eefd62c084d66c373a8db1eefaed88a21b010.pdf> Erişim Tarihi: 11.06.2024

- Güvenç, D. (2021). Covid 19 Pandemisi Sonrası: Çalışmanın Sorgulanması ve Büyük İstifa Sorunsalı. *International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences*, 5(4), 248-255. <https://doi.org/10.29329/ijiasos.2021.419.4>
- Kıdak, E. (2021). Kargo Taşımacılığında Kendi Hesabına Çalışma Aldatmacası Esnaf Kurye Modeli. *Tümtis Yayınları*, 71 vd. Erişim Tarihi: 11.01.2024
- Kolade, O. and Owoseni, A. (2022). Employment 5.0: The Work of the Future and the Future of Work. *Technology in Society*, 71: 102086.
- Lane, M. & Saint-Martin, A. (2021), “The Impact of Artificial Intelligence on the Labour Market: What do we know so far?”, *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*, No. 256, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/7c895724-en>.
- Le Global, (2025). France: The Works Council Must be Consulted on the Use of AI in the Workplace. <https://leglobal.law/2025/09/23/france-the-works-council-must-be-consulted-on-the-use-of-ai-in-the-workplace/> Erişim Tarihi: 23.09.2025
- Ministère Chargé du Renouveau Démocratie, (2023). France’s 2024–2026 National Action Plan. https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2024/01/France_Action-Plan_2023-2025_December_EN.pdf (Erişim tarihi: Aralık 2023)
- OECD, (2019). L’Intelligence Artificielle Dans la Société. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/fr/publications/reports/2019/06/artificial-intelligence-in-society_c0054fa1/b7f8cd16-fr.pdf
- OECD, (2013). France: Restoring Competitiveness, https://www.oecd.org/en/publications/france-restoring-competitiveness_9789264207967-en.html Erişim Tarihi: 11.08.2025
- Oğuz, Ö. (2025). Platform Çalışanlarının Haklarının Korunması: Türk İş Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk Bağlamında Bir Değerlendirme. *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 16(1), 49-59. <https://doi.org/10.21492/inuhfd.1593363>
- République Française (2025). France Stratégie. <https://www.data.gouv.fr/organizations/france-strategie-commissariat-general-a-la-strategie-et-a-la-prospective/datasets> Erişim Tarihi: 19.08.2025
- Rodríguez-Pose, A. (2018). The Revenge of the Places That Don’t Matter (and What To Do About It). *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 11(1), 189–209. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsx024>
- Salognon, M. (2007). Re-Orienting Companies’ Hiring Behaviour : An Innovative ‘Back To-Work’ Method in France. *Work, Employment & Society*, 2007, 21(4), pp.713-730. [ff10.1177/0950017007082878](https://doi.org/10.1177/0950017007082878). [ffhalshs-00429778f](https://doi.org/10.1177/0950017007082878)
- TİSK (2022). “Yeni Nesil Çalışma Modelleri”, Şubat 2022. [www.tisk.org.tr/https://www.tisk.org.tr/dokuman/yeni-nesil-calisma-modelleri-raporu.pdf](https://www.tisk.org.tr/dokuman/yeni-nesil-calisma-modelleri-raporu.pdf)
- UN ECOSOC, (2025). ECOSOC Examines AI to Advance Sustainable Development. <https://www.un.org/en/desa/ecosoc-examines-ai-advance-sustainable-development>
- World Economic Forum, (2020). The future of jobs report 2020. <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020> Erişim Tarihi: 20.08.2025
- World Economic Forum, (2025). Future of Jobs Report 2025. January 2025. [WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf](https://www.weforum.org/reports/future-of-jobs-report-2025) Erişim Tarihi: 20.08.2025